

ӘОЖ 617.735-007.281: 617.753.2: 617.741-004.1

ТОРҚАБЫҚТЫҢ ВЕНОЗДЫҚ ОККЛЮЗИЯСЫНЫҢ ДАМУЫНА КӨЗІШІЛІК ҚЫСЫМНЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ МЕН ГЛАУКОМАНЫҢ ӘСЕРІ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы ассистент Шымкент., Қазақстан

РОЗАКУЛОВА НИЛУФАР ФАРХОДОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

САПАРОВА СЕВИНЧ УРАЧАЛИЕВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

БЕКМҰРАТ БАҚДАУЛЕТ ЕРКІНҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ, дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Торқабық веналарының окклюзиясы немесе ретинальды веноздық окклюзия (РВО) дамыған елдердегі науқастар арасында көру қабілетінің жоғалуының негізгі себептерінің бірі болып табылады. Таралу жиілігі бойынша ол тек диабеттік ретинопатиядан кейін екінші орында тұр.

РВО патогенезінің негізінде үш негізгі фактордан тұратын триада жатыр: тамыр қабырғасының зақымдануы, жергілікті қан ағымының бұзылуы және гиперкоагуляция. Аталған өзгерістер әртүрлі жүйелік және жергілікті қауіп факторларының немесе олардың үйлесімінің әсерінен қалыптасуы мүмкін. Осы шолуда РВО дамуына әсер ететін жергілікті факторлардың рөлі қарастырылған. Көзішілік қысымның жоғарылауы және глаукомаға тән құрылымдық өзгерістер РВО дамуына ықпал етуі мүмкін екендігі көрсетілген. Сонымен қатар глаукома мен РВО патогенезіндегі ортақ буын ретінде жергілікті тамырлық өзгерістердің рөлі талданған.

Тамырлық дисрегуляцияның РВО кезіндегі жергілікті қан айналымының бұзылуына әсері зерттелген. Жүйелік артериялық қысымның төмендеуі немесе офтальмотонустың жоғарылауы нәтижесінде көздің перфузиялық қысымының төмендеуі, әсіресе тамырлық дисрегуляция аясында, РВО-ның маңызды қауіп факторы болып табылатыны көрсетілген.

Сондай-ақ алдыңғы камера бұрышының тар болуы мен алдыңғы камераның таяз болуы торқабықтың орталық венасы окклюзиясының даму қауіпін арттыратыны анықталған.

Түйін сөздер: ретинальды веноздық окклюзия, торқабық веналарының окклюзиясы, тамырлық дисрегуляция, көздің перфузиялық қысымы, көзішілік қысым, алдыңғы камераның тар бұрышы, таяз алдыңғы камера.

Торқабық веналарының окклюзиясы (РВО) дамыған елдерде көру қабілетін жоғалтудың негізгі себептерінің бірі болып саналады және таралуы бойынша диабеттік ретинопатиядан кейінгі орында тұр. Соңғы жылдары, әсіресе жастар арасында, РВО жиілігінің артуы бұл патологияның медициналық және әлеуметтік маңыздылығын арттыруда. РВО патогенезінің негізінде тамыр қабырғасының зақымдануы, жергілікті гемодинамиканың бұзылуы және гиперкоагуляциядан тұратын классикалық триада жатыр. Бұрын ретинальды веноздық қан ағымының бұзылуына ықпал ететін жүйелік факторлар қарастырылған болатын. РВО-ның тәуелсіз қауіп факторларына мыналар жатады: артериялық гипертензия; гиперлипидемия; қант диабеті.

Сонымен қатар тромбофилия, гипергомоцистеинемия, ретиноваскулитпен қатар жүретін жүйелік коллагеноздар мен жұқпалы аурулар да РВО дамуына ықпал етуі мүмкін.

Алайда торқабық қан айналымының өзін-өзі реттеу жүйесі бар екендігі белгілі. Оның қызметі «нейрондар – глиа – тамыр қабырғасы» кешенінің жағдайына тәуелді. Осыған

байланысты гемодинамиканың бұзылуына ықпал ететін жергілікті факторлардың болуы заңды құбылыс болып табылады.

Көзішілік қысым және глаукоманың рөлі: көзішілік қысымның (КІҚ) жоғарылауы мен глаукома РВО-ның ең көп зерттелген жергілікті қауіп факторларының бірі болып табылады.

1913 жылы R. Verhoeff алғаш рет жоғары офтальмотонус тамыр қабырғасына механикалық қысым түсіріп, интиманың пролиферациясын, веналық тамыр саңылауының тарылуын және қанның іркілуін туғызады деген болжам ұсынған. Глаукома мен РВО арасындағы байланысты алғаш дәлелдеген эпидемиологиялық зерттеулердің бірі R. David және әріптестерінің жұмысы болды. Олар глаукома және офтальмогипертензиясы бар науқастарда РВО жиілігі жалпы популяциямен салыстырғанда айтарлықтай жоғары екенін анықтады (жылына 1000 тұрғынға шаққанда сәйкесінше 17,3 және 1,85 жағдай; $p < 0,001$).

Зерттеушілер РВО дамыған науқастардағы орташа көзішілік қысымның 27,68 мм сын. бағ. болғанын, ал РВО дамымаған топта 26,32 мм сын. бағ. екенін анықтады ($p < 0,05$).

Авторлардың пікірінше, жоғары көзішілік қысым торқабық тамырларындағы қан ағымына кедергіні арттырып, ретинальды веноздық окклюзияның дамуына жағдай жасайды.

Глаукома мен ретинальды веноздық окклюзияның өзара байланысы Көру жүйкесі дискісіндегі экскавацияның ұлғаюы да РВО дамуына бейімдеуші фактор ретінде қарастырылады. Офтальмогипертензиясы бар науқастар арасында жүргізілген зерттеулерде РВО дамыған адамдарда экскавацияның көлденең диаметрі бастапқыда үлкен болғаны анықталған (0,46 және 0,36; $p = 0,016$). Глаукома мен РВО арасындағы байланысты зерттеудегі маңызды жұмыстардың бірі X. Yin және әріптестері жүргізген метаталдау болды. Жоғары әдістемелік сападағы 15 зерттеудің нәтижелерін біріктіре отырып, олар глаукомасы бар науқастарда РВО даму қаупі жалпы популяциямен салыстырғанда 4,1 есе жоғары екенін көрсетті (95% сенімділік аралығы 3,28–4,91).

Талдау нәтижелері бойынша: бастапқы ашық бұрышты глаукома (БАБГ) торқабықтың орталық венасы окклюзиясының қаупін 13,3 есе арттырған; орталық вена тармақтарының окклюзиясы қаупін 2,14 есе жоғарылатқан. Авторлар глаукома кезінде байқалатын құрылымдық өзгерістер РВО дамуының алғышарты болуы мүмкін деген қорытындыға келген.

Екі аурудың патогенезіндегі ортақ буын ретінде жергілікті гемодинамикалық бұзылыстар қарастырылады. Эпидемиологиялық зерттеулер глаукомасы бар науқастарда перипапиллярлық артериолалар мен венулалардың диаметрі сау адамдарға қарағанда едәуір тар болатынын көрсетті. Сонымен қатар: артериолалардың ошақты тарылуы; артериовеноздық қиылыс аймағындағы веналардың тарылуы РВО-ның тәуелсіз қауіп факторлары болып саналады. Осылайша, жергілікті тамырлық өзгерістер глаукома мен РВО патогенезін байланыстыратын ортақ механизм болуы мүмкін.

Оптикалық когеренттік томография-ангиографияның маңызы: қазіргі кезеңде перипапиллярлық және ретинальды қан ағымын бағалау үшін оптикалық когеренттік томография-ангиография (ОКТ-А) кеңінен қолданылады. Бұл әдіс: торқабық тамырларының құрылымын; көру жүйкесі дискісінің қанмен қамтамасыз етілуін; капиллярлық перфузияның бұзылу аймақтарын инвазивті емес жолмен зерттеуге мүмкіндік береді.

С.Н. Тульцева және әріптестері ОКТ-ангиографияның флуоресценттік ангиографияға қарағанда капиллярлық перфузия жоқ аймақтарды анықтауда анағұрлым ақпаратты екенін көрсетті. Біржақты РВО бар науқастардың екінші көзін зерттеу де маңызды мәліметтер берді.

Y.I. Shin және L. Fan зерттеулерінде РВО бар науқастардың жұп көзінде: перипапиллярлық аймақтың төменгі жартысында; самайлық квадрантында капиллярлар тығыздығының айтарлықтай төмендеуі анықталған. Сонымен қатар қан ағымының азаюы: торқабықтың жүйке талшықтары қабатының жұқаруымен; ганглиоздық жасушалар кешенінің қалыңдығының төмендеуімен тығыз байланысты болған.

Авторлардың пікірінше, капиллярлар тығыздығының төмендеуі гипоксияға алып келеді. Гипоксия өз кезегінде ганглиоздық жасушалардың өлуіне және жүйке талшықтары қабатының жұқаруына себеп болады. Бұл өзгерістер глаукомада байқалатын өзгерістерге өте ұқсас.

Микроциркуляция бұзылыстары РВО кезінде екі көзде де байқалатын микроциркуляциялық бұзылыстардың қалыптасуына: артериялық гипертензия; гиперлипидемия; қант диабеті сияқты жүрек-қан тамыр жүйесінің қауіп факторлары әсер етуі мүмкін. Мұндай өзгерістер РВО дамуына дейін-ақ қалыптасуы ықтимал.

Перипапиллярлық радиалды капиллярлар торқабықтың орталық артериясының жалғасы болып табылады. Сондықтан олардың тығыздығының төмендеуі орталық артерия бассейніндегі қан ағымының азаюымен байланысты болуы мүмкін.

J. Ваек және әріптестері төмен қысымды глаукомасы және біржақты РВО бар науқастарда: көру жүйкесі дискісіндегі ұсақ және орташа тамырлардың тығыздығы төмендегенін; перипапиллярлық капиллярлардың сирегенін; ірі тамырлардың тығыздығы артқанын анықтады. Бұл өзгерістер әсіресе РВО дамыған көзде айқын байқалған.

Авторлар кеңейген ретинальды веналар, тамырлық дисрегуляция және ретинальды веноздық окклюзия ұсақ артериялық тамырларды механикалық түрде қысып, микроциркуляцияның бұзылуына әкеледі деген болжам жасаған. Перипапиллярлық капиллярлардағы қан ағымының төмендеуінің тағы бір ықтимал себебі – вазоспазм немесе тамырлық дисрегуляция. Тамырлық дисрегуляцияның негізгі механизмі вазоконстрикторлар мен вазодилататорлар арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы болып есептеледі. Оларға: жергілікті метаболиттер; қан айналымындағы гормондар; механикалық факторлар жатады.

Перипапиллярлық және ретинальды қан ағымының реттелуінде эндотелий жасушалары өндіретін келесі заттар маңызды рөл атқарады: азот тотығы (NO); простагландин; эндотелин-1.

Бірқатар зерттеулерде РВО бар науқастардың қанында және көз жасында күшті вазоконстриктор болып табылатын эндотелин-1 деңгейінің жоғарылағаны анықталған.

Эндотелин-1 концентрациясының жоғарылауы торқабық тамырлары тонусының аутореттелуін бұзады. Қалыпты жағдайда бұл механизм қан ағымын тіндердің метаболикалық қажеттіліктеріне сәйкес ұстап тұрады. Аутореттелудің бұзылуы нәтижесінде: көзішілік қысым жоғарылағанда; жүйелік артериялық қысым төмендегенде торқабық пен көру жүйкесінде қан жеткіліксіздігі пайда болады.

Көздің перфузиялық қысымының рөлі: торқабық тамырларындағы қан ағымының аутореттелуі көздің перфузиялық қысымының (КПК) белгілі бір диапазонында ғана тиімді жұмыс істейді.

Австралияда жүргізілген Blue Mountains Eye Study және Қытайдағы Beijing Eye Study зерттеулерінде бастапқыда көздің перфузиялық қысымының төмен болуы кейінгі 10 жыл ішінде РВО даму қаупінің жоғарылауымен байланысты екендігі анықталған.

Метаанализ нәтижелері бойынша төмен перфузиялық қысым: ретинальды веналардағы қан ағымын баяулатады; тромб түзілуіне қолайлы жағдай жасайды.

Beijing Eye Study зерттеуінде систолалық артериялық қысымның әсері есептен шығарылған кезде перфузиялық қысым мен РВО арасындағы байланыс статистикалық маңызын жоғалтқан. Ал АҚШ-та жүргізілген Beaver Dam Eye Study зерттеуінде перфузиялық қысымның төмендігі РВО таралуымен байланысты болғанымен, аурудың жаңа жағдайларының пайда болуымен нақты байланыс анықталмаған. Бұл деректер РВО дамуында көздің перфузиялық қысымының ұзақ уақыт төмен болуынан гөрі оның қысқа мерзімді төмендеу эпизодтары маңыздырақ болуы мүмкін екенін көрсетеді. Мұндай эпизодтар: жүйелік артериялық қысымның кенет төмендеуі; көзішілік қысымның күрт жоғарылауы нәтижесінде туындайды және тамырлық дисрегуляциямен қосылған кезде ерекше қауіпті болады.

Жабық бұрышты глаукома (ЖБГ) мен ретинальды веноздық окклюзия арасындағы байланыс аз зерттелген. X. Yin жүргізген метаанализ нәтижелері бойынша ЖБГ: торқабықтың орталық венасы окклюзиясының даму қаупін 5,3 есе арттырады; бірақ орталық вена тармақтарының окклюзиясы қаупіне айтарлықтай әсер етпейді. ЖБГ кезінде РВО дамуының

негізгі қауіп факторлары: алдыңғы камера бұрышының тар болуы; алдыңғы камераның таяз болуы.

К. Хи және әріптестері торқабықтың орталық венасы окклюзиясы бар науқастар арасында алдыңғы камера бұрышының жабық болуы немесе жабық бұрышты глаукоманың жиілігі 11,5% екенін анықтаған. Бұл көрсеткіш: орталық вена тармақтарының окклюзиясы бар науқастарда – 3,1%; жалпы популяцияда – 3,9%.

Алдыңғы камера бұрышы жабылған кезде көзішілік қысым жоғарылап, склераның торлы пластинкасы (lamina cribrosa) артқа қарай ығысады. Соның салдарынан: торқабықтың орталық венасы қысылады; веналық қан ағымы баяулайды; окклюзияның пайда болу қаупі артады.

Осы себептен жабық бұрышты глаукома торқабықтың орталық венасы окклюзиясымен тармақтық окклюзияға қарағанда тығыз байланысты деп есептеледі.

Зерттеулер көрсеткендей, келесі көрсеткіштер РВО даму қаупіне айтарлықтай әсер етпейді: қасаң қабықтың орталық қалыңдығы; көз бұршағының қалыңдығы; көз алмасының алдыңғы-артқы осінің ұзындығы; аметропияның болуы.

Қорытынды. Ретинальды веноздық окклюзия патогенезінде дәлелденген жергілікті қауіп факторларының қатарына көзішілік қысымның жоғарылауы мен глаукома жатады.

Глаукомаға тән көру жүйкесі дискісінің экскавациясының кеңеюі және тамыр шоғырының мұрын жағына ығысуы торқабықтың орталық венасы қабырғасының созылуына ықпал етеді. Жоғары офтальмотонус әлсіреген веналық қабырғаға әсер етіп: тамыр саңылауының тарылуына; қан ағымының баяулауына; тромб түзілу қаупінің артуына тәкеледі.

Глаукома мен РВО үшін ортақ патогенетикалық буын ретінде жергілікті тамырлық өзгерістер қарастырылады. Бұл өзгерістер торқабық пен көру жүйкесі тамырларындағы қан ағымының аутореттелуінің бұзылуынан туындауы мүмкін. РВО дамуының маңызды қауіп факторларының бірі – көздің перфузиялық қысымының төмендеуі, әсіресе тамырлық дисрегуляция жағдайында. Алдыңғы камера бұрышының тар болуы және алдыңғы камераның таяз болуы торқабықтың орталық венасы окклюзиясының даму қаупін арттырады.

Мұндай науқастарда көзішілік қысым жоғарылаған кезде склераның торлы пластинкасы артқа қарай ығысып, торқабықтың орталық венасындағы қан ағымын бұзады және окклюзияның дамуына жағдай жасайды.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Астахов Ю.С., Титаренко А.И., Тульцева С.Н. и др. Системные факторы риска окклюзии вен сетчатки у лиц молодого и среднего возраста. Артериальная гипертензия. 2018;24(6):666–673. DOI: 10.18705/1607-419X-2018-24-6-666-673
2. Галимова А.Б., Галимова В.У. Роль системных факторов риска в патогенезе ретинальных венозных окклюзий. Медицинский вестник Башкортостана. 2024;19(2):79–82.
3. Viera M.J., Campos A., do Camo A., Arruda H. et al. Thrombophilic risk factors for retinal vein occlusion. Sci Rep. 2019;9(1):18972. DOI: 10.1038/s41598-019-55456-5
4. Sheth J.U., Narayanan R., Goyal J., Goyal V. Retinal vein occlusion in COVID-19. Indian J Ophthalmol. 2020;68(10):2291–2293. DOI: 10.4103/ijo.IJO_2380_20
5. Zhang X.T., Zhong Y.F., Xue Y.Q. et al. Clinical features of central retinal vein occlusion in young patients. Ophthalmol Ther. 2022;11(4):1409–1422. DOI: 10.1007/s40123-022-00534-7
6. Курышева Н.Н., Ким В.Ю., Ким В.Е. Исследование перипапиллярного хориокапиллярного кровотока при глаукоме. Часть 1. Анатомия и патофизиология хориокапиллярного кровотока и его визуализация методом ОКТ-ангиографии. Национальный журнал глаукома. 2024;23(3):45–53. DOI: 10.53432/2078-4104-2024-23-3-45-53
7. Галимова А.Б., Куроедов А.В., Галимова В.У. Взаимосвязь между различными формами первичной глаукомы и ретинальной венозной окклюзией. Национальный журнал глаукома. 2024;23(3):54–66. DOI: 10.53432/2078-4104-2024-23-3-54-66
8. Тульцева С.Н., Астахов Ю.С., Руховец А.Г., Титаренко А.И. Информативность ОКТ-ангиографии в сочетании с исследованиями регионарной гемодинамики при окклюзии вен сетчатки. Офтальмологические ведомости. 2017;10(2):40–48. DOI: 10.17816/OV10240-31.
9. Дроздова Е.А., Хохлова Д.Ю., Мезенцева Е.А., Никушкина К.В. Исследование системного и локального уровня цитокинов при окклюзии вен сетчатки на фоне антиангиогенной терапии. Медицинская иммунология. 2018;20(3):365–372. DOI: 10.15789/1563-0625-2018-3-365-372
10. List W., Weger M., Pinter-Hausberger S. et al. Endothelin-1 as a risk factor in retinal vein occlusion. Retina. 2022;42(4):738–743. DOI: 10.1097/IAE.0000000000003374
11. Zhou J.Q., Xu L., Wang S. et al. The 10-year incidence and risk factors of retinal vein occlusion: the Beijing Eye Study. Ophthalmology. 2013;120(4):803–808. DOI: 10.1016/j.ophtha.2012.09.033
12. Xu K., Wu L., Ma Z. et al. Primary angle closure and primary angle closure glaucoma in retinal vein occlusion. Acta Ophthalmol. 2019;97(3):e364–e372. DOI: 10.1111/aos.13879